

УДК 347.6

НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ МАТЕРИНСТВА И РЕБЕНКА

ГАЗАЕВ АСХАТ ИБРАГИМОВИЧ

Заведующий кафедры «Гражданского и уголовного права», доктор криминологии
Международный Таразский университет имени Шерхана Муртазы, г. Тараз

САГИНБЕКОВ КУРМАНБЕК САГИНБЕКОВИЧ

доцент кафедры «Гражданского и уголовного права», к.ю.н.
Международный Таразский университет имени Шерхана Муртазы, г. Тараз

***Аннотация.** В статье авторами рассмотрены коллизионные правовые вопросы защиты материнства и ребенка, даны конкретные предложения по изменению норм Закона РК «О государственных наградах Республики Казахстан» в части награждения подвеской "Алтын алка" .*

***Ключевые слова:** Алтын алка, права матери и ребенка, особая правовая защита, брак и семья, государственная награда.*

В настоящее время защита материнства и ребенка приобретает социально-правовой, экономический и политический характер. По существу, вся проводимая широкомасштабная государственная политика, направленная на укрепление семьи, защиты материнства и детства способствует формированию здоровой нации и укреплению семейных ценностей в обществе. Каждое государство заинтересовано в формировании полноценной и здоровой личности, приносящей пользу обществу.

Право матерей на особую защиту до и после рождения ребенка является фундаментальным правом, поскольку оно вытекает из общепризнанных принципов и норм международного права, направленных на обеспечение равенства и достоинства для всех людей.

Право матерей на особую защиту до и после рождения ребенка регулируются национальными и международными законодательствами такими как:

- п. 1 ст.27 Конституции «Брак и семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства»[1];

- Статья 71 Социального кодекса «1. Лица (семьи), имеющие детей, имеют право на социальную защиту в виде:

1) социальных выплат по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей);

2) единовременного государственного пособия в связи с рождением ребенка (далее – пособие на рождение);

3) ежемесячного государственного пособия по уходу за ребенком по достижении им возраста полутора лет (далее – пособие по уходу);

4) социальной выплаты по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста полутора лет (далее – социальная выплата по уходу)»[2];

- Закон Республики Казахстан от 12 декабря 1995 года № 2676 «О государственных наградах Республики Казахстан»[3];

- Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, ратифицированный Законом Республики Казахстан от 21 ноября 2005 года: «Статья 10 п. 2

Особая охрана должна предоставляться матерям в течение разумного периода до и после родов. В течение этого периода работающим матерям должен предоставляться оплачиваемый отпуск или отпуск с достаточными пособиями по социальному обеспечению».

В п. 2 ст.12 Конституции закреплено, что права и свободы человека принадлежат каждому от рождения, признаются абсолютными и неотчуждаемыми, определяют содержание

и применение законов и иных нормативных правовых актов. Впрочем, эти положения нашли свое отражение во Всеобщей декларации прав человека, где ст. 1 «Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах...»[1].

На наш взгляд, здесь уместно подчеркнуть, что в вышеуказанном подпункте статьи Конституции определен принцип неотчуждаемости прав человека. А неотчуждаемость прав и свобод человека означает, что установленных прав и свобод человек не может быть лишен никем, в том числе и государством, кроме случаев, предусмотренных Конституцией и принятых на ее основе законов.

На наш взгляд, нормы регулирующие государственные награды Республики Казахстан противоречат основным принципам Конституции.

Так, например, в статье 28 Закона РК «О государственных наградах Республики Казахстан» говорится: «подвеской "Алтын алка" награждаются матери, родившие и воспитавшие семь и более детей. Награждение подвеской "Алтын алка" производится по достижении седьмым ребенком возраста одного года и при наличии в живых остальных детей этой матери»[3].

Нас настораживает тот факт, что награждение производится по достижении седьмым ребенком возраста одного года и при наличии в живых остальных детей этой матери. На наш взгляд, законодатель неправильно сформировал данный контекст, так как в определяющем содержание контексте законодатель констатирует факт рождения детей матерью словом «родившие». Законодатель в данном случае четко подтверждает событие рождения всех детей, тем самым ставит «условие» - наличие их в живых на момент присвоения государственной награды.

Из смысла данной нормы вытекает, что разработчики закона лишили и новорожденного и его родившую мать, социальных благ, которые гарантированы каждому от рождения Конституцией РК.

Наше внимание привлекло то обстоятельство, что семья по смыслу статьи закона обделена гарантированными государством социальными благами до тех пор, пока новорожденный не достигнет возраста одного года. Тем самым законодатель заранее лишает их социальных благ. **Согласно действующему законодательству социальная поддержка может осуществляться в самых разнообразных формах, а именно, жилой площади, льгот на оплату расходов на содержание жилища вместе с членами семьи, а также специального государственного пособия на оплату коммунальных услуг.**

По нашему мнению, вышеуказанная коллизионность норм не дают возможности достичь социальных благ матери родившей семь и более детей, тем самым данное обстоятельство в период нестабильности экономики приобретает особую актуальность. А это с учетом инфляции ощутимо снижает уровень жизни населения, так как данная категория общества является социально уязвимой.

С учетом вышеизложенного на наш взгляд необходимо изменить редакцию **статьи 28 Закона РК «О государственных наградах Республики Казахстан»** следующим содержанием:

Статья 28. Подвеской "Алтын алка" награждаются матери, имеющие гражданство Республики Казахстан, родившие и воспитавшие семь и более детей.

Награждение подвеской "Алтын алка" производится с **момента рождения седьмого ребенка** и при наличии в живых остальных детей этой матери.

При награждении подвеской "Алтын алка" учитываются также дети:

- усыновленные матерью в установленном законом порядке;
- погибшие или пропавшие без вести при защите интересов Республики Казахстан или при исполнении иных служебных обязанностей, погибшие при стихийных бедствиях либо при выполнении гражданского долга по спасению человеческой жизни и материальных ценностей, в борьбе с преступностью и охране общественного порядка, а также умершие вследствие

ранения, увечья или заболевания, полученных при указанных обстоятельствах, либо вследствие трудового увечья или профессионального заболевания.

ЛИТЕРАТУРА

1. Конституция Республики Казахстан, 30 августа 1995 года https://adilet.zan.kz/rus/docs/K950001000_/links.
2. Социальный Кодекс Республики Казахстан, Кодекс Республики Казахстан от 20 апреля 2023 года № 224-VII ЗРК. <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K2300000224>.
3. Закон Республики Казахстан от 12 декабря 1995 года № 2676 «О государственных наградах Республики Казахстан» <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K2300000224>.